

RAQAMLI BANKLAR AFZALLIK VA KAMCHILIKLARI

Musoyeva Shaxzoda Otabek qizi

student, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Abduvaxobov Shaxzod Xolmo'min o'g'li

assistenti, Samarqand iqtisodiyot va servis institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli banklarning iqtisodiyotdagi ahamiyati. Ularning an'anaviy banklar bilan farqlari afzallik va kamchilik tomonlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: raqamli bank, internet-banking, online-banking, mobil ilova.

So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar dunyo aholisi hayotiga tobora tez va ko'proq kirib borishi munosabati bilan bank sektorlarida ham ulkan o'zgarishlarga olib keldi. Shu jumladan raqamli banklar rivojlanishiga muhim turtki bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Deyarli barcha bank xizmati turlari Internet tarmog'iga o'tmoqda, kredit operatsiyalari va to'lovlar elektron bank rejimida amalga oshirilmoqda.

Raqamli banklar, ma'lumotlarni elektron shaklda qabul qiluvchi va ma'lumotlar bazasini o'tkazuvchi banklar hisoblanadi. Ular, moliyaviy operatsiyalarni raqamli shaklda amalga oshirish, onlayn hisob-kitob olib borish, kreditlarni taqdim etish va boshqa bank xizmatlarini boshqarishda eng mashhur. Raqamli banklar, o'zlarini mijozlariga qulay xizmatlar taklif etish, to'lov va pul o'tkazmalari uchun tezlik va xavfsizlikni ta'minlashadi. Bankning mijozlar, hamkorlar, davlat idoralari, xavfsizlik xizmatlari va boshqalar bilan aloqalari zamonaviy, doimiy yangilanib turadigan IT xizmatlariga asoslangan. Qisqacha qilib aytganda, raqamli banklar innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda bank xizmatlarini masofaviy ko'rsatuvchi bank yoki uning tarkibiy bo'linmasi hisoblanadi.

Prezidentning “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni imzolanganach, bank tizimiga chakana bank xizmatlariga ixtisoslashgan raqamli banklar va bank bo‘linmalarini tashkil etish hamda innovatsion bank texnologiyalaridan foydalangan holda mijozlarga xizmat ko‘rsatish sifatini yanada kengaytirish vazifasi yuklatilgan. An’anaviy banklardan raqamli bankingga o‘tish bosqichma-bosqich amalga oshirildi va hali ham davom etmoqda. Shunga ko‘ra, O‘zbekistonda 2020 yilda “Anorbank” va “TBC bank”lar raqamli bank sifatida ro‘yxatga olindi.

Afzalligi Raqamli banklar tranzaksiya xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi va mijozlar bazasini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Bunday banklarda asosiy narsa ofis emas, balki veb-sayt, ya'ni. mijozlar uchun hamma narsa mavjud bo'lgan virtual maydon va to'liq assortiment haqida ma'lumot. Bu ishlarni yo‘lga qo‘yish natijasida bank o‘zining daromadini oshirishga ham muvofaq bo‘ladi. Bunda banklar tomonidan bir qator imtiyozlar mavjud bo‘lib ulardan biri bank xarajatlarni kamaytirish. Raqamli banking yordamida banklar ancha kam xodimlardan foydalanadi va shu tariqa pulni tejaydi. Bunda nafaqat bankning shu bilan bir qatorda mijozlarning bankka tashrifi, hujjatlarni rasmiylashtirish uchun ketadigan vaqt hamda mablag‘larini tejashiga imkon yaratadi.

Shu bilan bir qatorda moliyaviy xizmatlarning raqamli transformatsiyasi bank mijozlari uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Masalan,elektron bank foydalanuvchisi o‘z ekranida o‘zi qilayotgan harakatlarini bosqichma-bosqich ko‘rishi mumkin, o‘zi xohlagan harakatni amalga oshirgandan so‘ng, u harakat haqiqiy bo‘lgunga qadar yakuniy tasdiqni berishi kerak bo‘ladi. Mijoz istalgan vaqtda qilgan harakatlari tarixini ko'rishi mumkin va o'zi amalga oshirgan tranzaksiya qachon va qaysi vaqtda amalga oshirilganligini tekshirishi mumkin. Shuningdek, u bankning yangi mahsulotlari va banklar tomonidan taklif etilayotgan yangi xizmatlar bilan tanishishi mumkin. Foydalanuvchi o'z

tranzaktsiyalarini amalga oshirish uchun vaqtni, shuningdek joyni, kuniga 24 soat va haftada 7 kun va hatto o'zi xohlagan joydan tanlashi mumkin. Raqamli banklar mijozlarga quyidagi xizmatlarni taklif qiladi:

- hisobvaraqlarni ochish va yopish;
- hisoblarni ko'rish va ular bo'yicha turli operatsiyalarni amalga oshirish;
- hisobvaraqdan hisob raqamiga, shu jumladan depozit hisobvaraqlaridan pul o'tkazish;
- karta, hisob, depozit bo'yicha qoldiq va pul harakati tarixini ko'rish;
- omonatlarni to'ldirish;
- elektron hamyonlarni to'ldirish;
- ro'yxatdan o'tish, SMS-xabarnoma va SMS-banking xizmatlariga obunani bekor qilish;
- bank kartasini bloklash/blokdan chiqarish;
- kreditni to'lash va undan qolgan qarz miqdori to'g'risidagi ma'lumotlar, aniqrog'I kredit shartnomalari shartlari bo'yicha ma'lumotlarni olish;

Onlayn xizmatning muhim afzalliklari shundaki, unga ulanish mijozlar uchun bepul, undagi operatsiyalarning aksariyati arzon va tariflarning o'zlari bank ofislariga tashrif buyurishdan ham pastroqdir. Xizmatlarni taqdim etishning ushbu usulidan foydalanish foydalanuvchilarga o'z hisoblariga kechayu kunduz kirish imkoniyatiga ega bo'lish, pul mablag'lari harakati ustidan doimiy nazoratni amalga oshirish va kerakli to'lovlarni tezkorlik bilan amalga oshirish imkonini beradi. Ularning barchasi bir bank kuni ichida amalga oshiriladi.

Raqamli bank xizmatlari, moliyaviy operatsiyalarni onlayn tarzda bajarish va mijozlar uchun qulayliklar yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ularni Davlat va xususiy banklardan farqli tomonlarini quyida ko'rishimiz mumkin:

Raqamli banklarda:

- Narxi: banklar tomonidan talab qilinadigan komissiyalar ularning veb-sayti orqali filialdan ko'ra pastroq. Bunga sabab u har bir operatsiya uchun bank xodimining

yordamini talab qilmaydi. Onlayn banking sahifasining foydalanuvchisi o'zi bank xodimiga aylanadi.

-Mobil ilova va internet-bank: sifatli va foydalanuvchilar uchun qulay bo'lgan mobil ilova. Raqamli banklar, mobil ilovlar va internet-bank orqali, har joyda va har vaqtda hisob-kitobni boshqarish, to'lovlar qilish va hisobni tekshirish imkonini ta'minlaydi. Moliyaviy mobil xizmat, uning yordamida foydalanuvchi ijtimoiy tarmoqlardagi do'stiga, agar ular ham ushbu xizmatning mijozlari bo'lsa, tafsilotlarni kiritmasdan pul o'tkazishi mumkin;

-Foydalanish uchun qulay interfeys. Elektron banking interfeysida foydalanuvchilar uchun videolar va onlayn tushuntirishlar mavjud bo'lib undan hatto texnologiyadan unchalik xabardor bo'lmagan odamlar ham oddiy tugmalarni bosib, foydalanishlari mumkin bo'ladi.

-Kreditlarni onlayn olish: Raqamli banklar, onlayn tarzda kreditlar olish imkoniyatini taklif qiladi. Mijozlar onlayn ariza topshirish, kredit shartnomasini olish va boshqa kredit operatsiyalarini bajarishlari mumkin.

-Elektron xizmatlar: Raqamli banklar, elektron xizmatlar orqali, hisob-kitobni boshqarish, to'lovlar qilish, pul o'tkazmalarni amalga oshirish, SMS-habarnomalar orqali xarid qilish va boshqa amallarni bajarish imkoniyatini ta'minlaydi. Bozor talablariga javob beruvchi omonatlar va kreditlar uchun eng qulay sharoitlar yaratadi. Ular nafaqat moliyaviy ahvolni, balki turmush tarzida ham uning afzalliklari va ustuvorliklarini tahlil qilish uchun mo'ljallangan. Ushbu ma'lumotlar bankka biznes mahsulotining o'ziga xos dizayni va narxidan tortib uning mazmunigacha bo'lgan eng kichik nuanslarni hisobga olgan holda jozibador shaxsiylashtirilgan loyihalarni ishlab chiqish imkonini beradi.

- tezkor, sifatli, qulay va 24/7 rejimida javob beruvchi aloqa markazlarining mavjudligi;. Shuningdek, elektron banking na bayramlarni, na dam olish biladi. Taqdim etilgan xizmatlar doimo faol. Taklif etilayotgan xizmat haftasiga 7 kun 24 soat va yiliga 365 kun. Bu esa bir qator afzalliklarni keltirib

chiqaradi. Masalan, elektron banking filiallarda bank mijozlarining gavjumligi va navbatning ko'pligini oldini olishga yordam beradi.

-Xavfsizlik: eng muhimi, banklar mijozlar yuqoridagi barcha imkoniyatlardan xavfsiz muhitda bahramand bo'lishlarini ta'minlaydi. Elektron banking orqali xavfsizlik qat'iy standartlar va himoya vositalari bilan ta'minlanadi, masalan, har bir tranzaktyorda mavjud bo'lgan noyob foydalanuvchi kodi, internet-saytga har bir kirish uchun zarur bo'lgan PIN-raqam, mobil telefonda keladigan kodni tasdiqlash ushbu kafolatlardan ba'zilaridir.

Uning yana bir afzallik tomoni shundaki, banklar hatto kichik hududlarda joylashgan mijozlariga xizmat ko'rsatishi mumkin va shahardan uzoqda bo'lsa ham.

Yuqorida aytib o'tilganidek, ko'plab operatsiyalarni mijoz o'zining kompyuteridan, mobil telefonlari, aqlli soatlari, mobil hamyon orqali, bankomatlar orqali va kartalar orqali amalga oshirishi mumkin

Xususiy yoki davlat banklari:

- Bank filiallar tarmoqlarining har bir tuman, shahar va viloyat kesimida faoliyat yuritishi, sifat darajasiga e'tiborning sustligi;
- Bank-mijoz o'rtasida onlayn aloqa o'rnatish holatining pastligi;
- Mobil ilovalari nomiga chiqarilib, foydalanuvchi bir marotaba kiradi va qayta kirmaslikka ahd qiladi (mobil ilovalarda oddiy kartadan-kartaga pul o'tkazish yoki kommunal to'lovlar to'lash jarayonlarida doimiy muammolar mavjud bo'lim, ko'p holatlarda tizimda uzilishlar kuzatiladi);
- bozor talablariga javob beruvchi omonatlar va kreditlar chiqariladi, ammo ko'p holatlarda ko'lab muammolarga duch kelinishi va ko'p vaqt talab qilinishi
- tezkor, sifatli, qulay va 24/7 rejimida javob beruvchi aloqa markazlari nomigagina faoliyat yuritadi, mijoz bir savoliga javob olish uchun bankning barcha bo'limlari mutaxassislari bilan so'zlashishiga to'g'ri keladi. Mijoz vaqti, telefon aloqa xizmati uchun mijoz tomonidan to'lanadigan summa hisobga olinmaydi.

Bu afzalliklar, mijozlarga qulay va tezkor xizmat ko'rsatishda raqamli banklarining muhim rolini namoyish etadi.

Raqamli banklar keng qamrovli xizmatlar taklif qilsa-da, ularning kamchiliklari ham mavjud. Mijoz tomonidan asosiy kamchiliklari . Bu kamchiliklardan ba'zilari quyidagilar bo'lishi mumkin.

- Internet ulanish muammolari: Raqamli bank xizmatlari internetga bog'liq bo'lib, internet ulanishi yomon bo'lmagan joylarda istiqomat qiladigan holatlarda muammo yuzaga kelishi mumkin.
- Bankning raqamli sahifasiga ulanish uchun maxsus texnologik asbob-uskunalar talab qilinadi, kompyuter yoki smartfon va albatta internet aloqasi bo'lishi kerak. Bunday imkoniyatlari bo'lmagan mijozlar uchun noqulayliklar paydo bo'ladi
- Muayyan mutaxassislik bo'yicha bilimga ega bo'lish talab etiladi. Internet sahifalari juda qulay, ammo foydalanuvchi elektron axborot vositalaridan foydalanishni yaxshi bilishi kerak.
- Ishonchsizlik: Mijozlarning ishonchsizligi ko'pincha xodimlar bilan jismoniy aloqaning yo'qligidan kelib chiqadi va har doim tashqi omillar yoki shaxsiy xato tufayli tranzaksiyalarning xavfsizligidan qo'rqish mavjud, bu holda, albatta, xarajatlarni bank muassasasi emas, balki mijozning o'zi qoplaydi.
- Texnik muammolar: Soha texnik muammolari, tizimlarning buzilishi yoki server xavfi tufayli onlayn xizmatlar vaqtincha to'xtashi yoki kam tarzda ishlashiga olib kelishi mumkin.

Bunday kamchiliklar nafqat mijozlarga balki bank uchun ham kamchilik tomonlari mavjud bo'lib, bular quyidagilar:

- Dastlabki investitsiyalar va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari: banklar o'z mijozlariga ushbu xizmatlarning barchasini taqdim etish uchun zarur bo'lgan yangi texnologiyalarga katta miqdorda pul sarflashlari kerak. Har kuni yangi mahsulotlar paydo bo'lmoqda va banklar o'rtasida raqobat kuchaymoqda,

ularning xodimlari ko'proq mijozlarni jalb qilish uchun yangi takomillashtirilgan texnikalarni kashf etmoqda.

- Mijozlarni o'qitish xarajatlari: yangi texnologiyalar butun dunyoda, ayniqsa kekxa odamlar uchun tanish emas. Banklarda malakali xodimlar ishlaydi, ular har doim telefon orqali ko'rsatmalar beradi. Shuningdek, banklarning internet saytlarida foydalanuvchilar uchun osonlashtiradigan video darsliklar mavjud. Reklamalar ham vaqti-vaqti bilan qo'llaniladi, bu ham xuddi shu maqsadga hissa qo'shadi.
- Tranzaksiyalarning xavfsizligi: Banklar tomonidan olib boriladigan yana bir asosiy xarajatlar tranzaksiya hisoblanadi. tranzaksiyalarning to'lov qobiliyatini ta'minlash va mijozlarni firibgarlikdan himoya qilish uchun xavfsizlik protokollarini yangilash va takomillashtirish orqali yoki hatto bankomatlarda yopiq elektron monitoring orqali xavfsizlik.

XULOSA

Onlayn-banking mijozlar bazasini maksimal darajada kengaytirish va shu bilan birga xizmat ko'rsatish uchun navbatlar muammosiga chek qo'yish, binolar, aloqa, apparat va dasturiy ta'minotni sotib olish va ijaraga olish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Bir so'z bilan aytganda, tijorat banklarining transformatsiya jarayoni va raqamli bank tizimida ishlashga o'zgarishi bu – yangi axborot texnologiyalarini rivojlanishi va butun dunyo bo'ylab faol tarqalishiga javob hisoblanadi hamda raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Boshqacha aytadigan bo'lsak, raqamli moliyaviy xizmatlarni rivojlantirish mamlakat bank-moliya tizimi ravnaqining muhim yo'nalishi bo'lib xizmat qiladi. Ammo shuni esda tutish kerakki, raqamli bozor bir joyda turmaydi, u jadal va jadal rivojlanmoqda va deyarli har kuni tadbirkorlik faoliyatini eng foydali yo'nalishga yo'naltirish uchun uni to'g'ri sozlash uchun yangi va qulay imkoniyatlar paydo bo'ladi.

Raqamli bank xizmatlaridan foydalanuvchilarning soni kundan-kun ortib bormoqda va bu tasodifan sodir bo'lmadi, banklar asta-sekin o'z mijozlarini

ishontirdi va o'qitdi. Mijozlarning ma'lumotlarini aniqlash va aidentifikatsiya qilishning yagona tizimidagi ma'lumotlar ularning moliyaviy ehtiyojlarini qondirish qulayligini oshirishga imkon beradi. Bundan buyon foydalanuvchi o'z harakatlarini bir nechta kredit tashkilotlarida takrorlash zaruratidan xalos bo'ladi. Masofadan turib hisob ochish va boshqa istalgan banklarda moliyaviy xizmatlarni olish uchun bitta bank bilan bog'lanish kifoya. Ammo bu hammasi emas, raqamli sohadagi taraqqiyot hali to'xtamaydi., u jadal va jadal rivojlanmoqda va deyarli har kuni tadbirkorlik faoliyatini eng foydali yo'nalishga yo'naltirish uchun uni to'g'ri sozlash uchun yangi va qulay imkoniyatlar paydo bo'ladi Bugungi kunda blokcheyn yordamida (P2P) texnologiyalari yordamida turli xil savdo operatsiyalarida identifikatsiya qilish muammosini deyarli bepul hal qilish mumkin va ertaga, albatta, boshqa sohalarda ham xuddi shunday jozibali imkoniyatlar paydo bo'ladi.

Adabiyotlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojatnomasi// Murojatnoma 2020-yil 25- yanvar.

www.lex.uz –O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi milliy bazasi.

Маркова В.Д. Цифровая экономика: учебник

Cunha.P.P.Melo and Sebastiano.Bitcoin to Central Bank Digital Currencies: Making Sense of the Digital Money Revolution. Future Internet.

Швецов Юрий Геннадьевич – д-р. экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Экономика, финансы и кредит» Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова.